

Estudio Delphi sobre la contextualización de recomendaciones para promover dietas saludables en el ámbito rural latinoamericano

INFORME TÉCNICO

María José Sanchís

Jessica Pinto Delgado

Lucy Anne Parker

Grupo de Trabajo de Políticas
Públicas para Promover Dietas Saludables en Contextos
Rurales en América Latina

Colaboradores proyecto CEAD

INFORME TÉCNICO

1

**Estudio Delphi sobre la
contextualización de
recomendaciones para
promover dietas saludables en
el ámbito rural latinoamericano**

Contenido

1. Introducción.....	4
2. Objetivos	5
3. Metodología	5
3.1. Participantes.....	8
3.2. Recolección de la información.....	10
3.3. Análisis de la información	11
a) Primera ronda.....	11
b) Segunda ronda.....	11
3.4. Limitaciones metodológicas.....	12
4. Resultados clave.....	13
4.1. Resultados cuantitativos.....	13
4.2. Resultados cualitativos.....	15
a) Medidas mejor valoradas: alta relevancia y aplicabilidad	15
b) Medidas con valoración intermedia: percepción positiva con barreras de aplicabilidad	16
c) Medidas con menor respaldo: baja aplicabilidad percibida.....	17
5. Conclusiones.....	19
6. Recomendaciones.....	21
6.1. Recomendaciones de resultados.....	21
6.2. Recomendaciones metodológicas	22
7. Agradecimientos	23
8. Referencias.....	24
9. Anexos.....	26

Tabla 1. Glosario de abreviaturas

ECNT	Enfermedades crónicas no transmisibles
OPS	Organización Panamericana de la Salud
WHO/OMS	World Health Organization / Organización Mundial de la Salud
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
CPSTF	Community Preventive Services Task Force (Comisión de Servicios Preventivos de Estados Unidos)
NICE	National Institute for Health and Care Excellence (Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido)
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)

1. Introducción

La promoción de una alimentación saludable es un objetivo central en las políticas de salud pública, ya que una dieta equilibrada y adecuada contribuye a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares (WHO, 2020). En este sentido, las zonas rurales de América Latina enfrentan desafíos específicos en la implementación de estas recomendaciones debido a factores sociales, económicos y culturales que limitan el acceso a alimentos variados y nutritivos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha señalado que los determinantes sociales de la salud, como el nivel de ingresos, la educación y el acceso a servicios básicos, afectan de manera desproporcionada a las poblaciones rurales, generando condiciones que favorecen patrones alimentarios poco saludables y el aumento de ECNT en estas áreas (OPS, 2024).

A nivel global, agencias como la WHO y la OPS han establecido lineamientos y recomendaciones para promover hábitos alimentarios saludables, buscando orientar a los gobiernos y comunidades en la formulación de políticas adaptadas a sus contextos específicos (FAO & WHO, 2019). Sin embargo, se ha identificado una brecha entre las recomendaciones globales y su aplicación efectiva en comunidades rurales latinoamericanas, donde las particularidades culturales y las limitaciones en infraestructura, educación y acceso a recursos presentan desafíos únicos (UNICEF, 2021). Este desfase en la aplicación de políticas y recomendaciones subraya la necesidad de contextualizar las acciones a nivel local, de modo que respondan a los contextos económicos y socioculturales de cada comunidad rural (Woodhill et al., 2022).

En este sentido, el método Delphi ofrece una herramienta metodológica adecuada para contextualizar las recomendaciones internacionales a los contextos rurales de América Latina. Su enfoque estructurado de varias rondas permite alcanzar consenso entre personas expertas sobre las acciones más efectivas y sostenibles en estos entornos (Okoli & Pawlowski, 2004). La consulta a especialistas en salud pública, nutrición, desarrollo rural y a representantes comunitarios facilita la identificación de intervenciones culturalmente pertinentes y viables dentro de las limitaciones estructurales de estos territorios (Hasson et al., 2000; Mousa et al., 2022; WHO, 2020). Diversos estudios han demostrado la efectividad del método Delphi en la formulación de políticas y estrategias de salud pública contextualizadas, permitiendo la identificación de prioridades locales y adaptaciones necesarias para garantizar la aplicabilidad y efectividad de dichas políticas (Turoff & Linstone, 2002).

Por lo tanto, este estudio busca, mediante la metodología Delphi, alcanzar un consenso entre un panel de personas expertas sobre las intervenciones locales más apropiadas para la promoción de una alimentación saludable en comunidades rurales de América Latina.

2. Objetivos

El objetivo general de este estudio es analizar la relevancia contextual y la aplicabilidad percibida de las acciones locales recomendadas por agencias de salud pública internacionales para la promoción de una alimentación saludable en el ámbito rural latinoamericano. Para ello, los objetivos específicos se enfocan en:

- 1) Analizar los factores contextuales que pueden influir en la relevancia de diversas acciones políticas locales;
- 2) Examinar los factores que afectan su aplicabilidad en la promoción de una alimentación saludable; y
- 3) Explorar y describir el consenso alcanzado entre las personas expertas sobre las acciones políticas locales prioritarias en el contexto rural latinoamericano.

5

3. Metodología

Basándonos en los hallazgos previos del estudio realizado por Chilet y colaboradores, que exploró el mapeo de acciones políticas recomendadas para fomentar la actividad física y una alimentación saludable (Chilet Rosell et al., 2024), se seleccionaron 22 intervenciones políticas fundamentadas en evidencia para ser evaluadas por un panel de personas expertas

Tabla 2. Intervenciones políticas para el fomento de una alimentación saludable

Nº	ÍTEM INTERVENCIÓN
1	Garantizar la accesibilidad a nivel local, ya sea a pie o en transporte público, a minoristas (supermercados, tiendas de barrio, mercados callejeros y pequeñas tiendas independientes) que venden alimentos y bebidas saludables.
2	Promover redes de intercambio de alimentos, huertos/invernaderos comunitarios y mercados de agricultores para ayudar a abordar la inseguridad alimentaria y mejorar el acceso a alimentos saludables cultivados localmente.

3	Regular la distancia entre los establecimientos de comidas ricas en grasas, sal o azúcar y las escuelas, así como sus horarios de apertura.
4	Establecer límites para la cantidad de establecimientos de comida para llevar y comida chatarra en un área determinada, particularmente aquellos cerca de escuelas.
5	Las autoridades deben considerar sistemáticamente opciones de alimentación más saludables al revisar las solicitudes de nuevos puntos de venta de alimentos.
6	Las autoridades competentes deben asegurar que los lugares financiados con fondos públicos (por ejemplo, museos, centros recreativos), especialmente aquellos frecuentados por niñas/os y jóvenes, se resistan al patrocinio o la colocación de productos de empresas asociadas con alimentos y bebidas con alto contenido de grasa, azúcar o sal.
7	Las autoridades competentes deben asegurar que los lugares que utilizan dinero público para adquirir alimentos y bebidas ofrezcan una gama de opciones más saludables y asequibles (incluso en máquinas expendedoras). Por ejemplo, en visitas escolares a museos, en polideportivos, en cines y en parques temáticos.
8	Utilizar ayudas sociales para complementar el presupuesto alimentario familiar y mejorar los patrones de alimentación. Por ejemplo, comidas escolares gratuitas (programas de alimentación escolar), fruta escolar gratuita y cupones para puntos de venta de alimentos saludables.
9	Incorporar dentro de las Guías Alimentarias, una sugerencia de bebida saludable, que pueda servir como orientación en los programas de nutrición del gobierno o para la industria alimentaria.
10	Cuando se ofrezcan programas públicos de educación nutricional, asegurar que se programen en horarios adaptados a las personas con niños (o que proporcionen una guardería), que se adapten a diversos horarios de trabajo y que se realicen en lugares socialmente aceptables (como centros comunitarios), y que sean accesibles localmente, ya sea a pie o en transporte público.
11	Si se encuentran dentro de las competencias existentes, las autoridades locales deberían introducir un sencillo sistema de etiquetado frontal para alimentos envasados, con una etiqueta única y de fácil comprensión, establecido independientemente de la industria alimentaria y que garantice que el alimento en cuestión se encuentra entre las opciones más saludables de su grupo. Siempre que sea posible, incluir en el reglamento, sanciones para las empresas que no cumplan con los estándares.
12	Si se encuentran dentro de las competencias existentes, las autoridades locales deberían introducir impuestos sobre las bebidas azucaradas y los productos con alto contenido de grasas y azúcares para reducir su consumo.

13	Adoptar políticas de comidas escolares, que garanticen que los desayunos o almuerzos escolares cumplan con los requisitos nutricionales específicos y que ofrezcan muestras gratuitas de los nuevos elementos del menú.
14	Introducir programas en las escuelas, que proporcionen frutas y verduras al alumnado durante el recreo.
15	Instalar exhibiciones atractivas de frutas y verduras en los comedores escolares.
16	Utilizar carteles, indicaciones verbales, precios más bajos y posicionamiento de productos para promover opciones de alimentos y bebidas más saludables en comedores escolares y en máquinas expendedoras.
17	Utilizar el tiempo de clases escolares para fomentar una alimentación saludable y la actividad física. Se podría enseñar como una asignatura específica (por ejemplo, educación física) o como parte de otras asignaturas (por ejemplo, ciencias, economía doméstica, matemáticas, agricultura) o, idealmente, como una combinación de ambas.
18	En los puntos de venta de alimentos (minoristas, restaurantes, máquinas expendedoras y otras fuentes de alimentos en la comunidad), se debe utilizar carteles, indicaciones verbales y posicionamiento de productos para promover opciones de alimentos y bebidas más saludables entre la población.
19	En los puntos de venta de alimentos (minoristas, restaurantes, máquinas expendedoras y otras fuentes de alimentos en la comunidad), se debe poner precio a los alimentos más saludables a costos más bajos y utilizar incentivos (como ofertas promocionales) para promover opciones de alimentos y bebidas más saludables.
20	En los puntos de venta de alimentos que elaboren recetas, se debe incluir detalles en los menús sobre el contenido calórico de las comidas para ayudar a los consumidores a tomar una decisión informada. Si se desconoce el valor nutricional de las recetas, debería enumerarse los ingredientes y describir los métodos de cocción utilizados.
21	En los lugares de trabajo, promocionar opciones de alimentos y bebidas más saludables para el personal y los clientes en los restaurantes, en los espacios de cortesía/comunes (si existen), en las máquinas expendedoras y en las tiendas; mediante el uso de carteles, indicaciones verbales, precios más bajos y el posicionamiento de los productos.
22	Mejorar el acceso a los puntos de venta de frutas y verduras en las comunidades rurales.

En línea con las pautas metodológicas de un estudio anterior centrado en contextos urbanos (Tamayo-Fonseca et al., 2024), nuestro enfoque se dirigió al análisis de la pertinencia y factibilidad de las recomendaciones diseñadas para modificar el entorno físico y social, con el objetivo de promover dietas saludables en áreas rurales. Por consiguiente, se excluyeron las intervenciones enfocadas exclusivamente en la modificación de comportamientos individuales a través de estrategias educativas o motivacionales.

8

Las recomendaciones analizadas fueron seleccionadas a partir de directrices basadas en evidencia, publicadas en informes y guías elaborados por diversas agencias y organizaciones internacionales de salud pública. Estas incluyen la Academia Nacional de Medicina de México, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Agencia de Salud Pública de Canadá, la Comisión de Servicios Preventivos de Estados Unidos (CPSTF - Community Preventive Services Task Force), el Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido (NICE - National Institute for Health and Care Excellence) y la Organización Mundial de la Salud (WHO/OMS).

3.1. Participantes

Se realizó una búsqueda y selección de las y los participantes para conformar el panel de personas expertas mediante unos criterios de selección preestablecidos:

- **Persona experta:** Participantes con capacidad para contextualizar y priorizar acciones políticas en entornos rurales de América Latina. Incluye especialistas, personas afectadas, colaboradoras o facilitadoras.
- **Diversidad geográfica:** Representantes de al menos 8 países latinoamericanos
- **Equidad de género:** Panel equilibrado (40/60).
- **Ámbitos de conocimiento:** Político, Académico, Comunitario y Sanitario
- **Compromiso:** Alta motivación y disponibilidad para todas las fases del estudio.
- **Incentivos:** Participación voluntaria, reconocida en el informe final.

Se identificaron a 42 personas expertas (14 hombres y 28 mujeres) de diversos países de América Latina, con perfiles en áreas como el académico, sanitario, político, cooperante o activista comunitario. Estas personas provienen de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, República Dominicana y Venezuela. A todas ellas se les envió una invitación para participar, así como la posibilidad de recomendar a otras personas expertas interesadas en sumarse al estudio.

Tabla 3. Panel inicial de personas expertas invitadas a participar

Frecuencia	País de ámbito laboral	Perfil	Sexo
1	Argentina	Cooperante o activista comunitario	Mujer
1	Brasil	Académico	Hombre
3	Brasil	Académico	Mujer
1	Chile	Sanitario	Hombre
3	Colombia	Académico	Mujer
1	Colombia	Sanitario	Mujer
1	Colombia	(Sin especificar)	Mujer
1	Costa Rica	Académico	Mujer
1	Cuba	Investigador	Hombre
2	Cuba	Políticas	Hombre
2	Ecuador	Académico	Hombre
1	Ecuador	Cooperante o activista comunitario	Hombre
4	Ecuador	Políticas	Mujer
1	Ecuador	Académico	Mujer
3	Ecuador	Cooperante o activista comunitario	Mujer
1	El Salvador	(Sin especificar)	Hombre
1	El Salvador	Políticas	Hombre
1	México	(Sin especificar)	Hombre
1	México	Académico	Hombre
1	México	Sanitario	Mujer
1	México	(Sin especificar)	Mujer
1	México	Académicos	Mujer
1	República Dominicana	Políticas	Mujer
1	Venezuela	(Sin especificar)	Mujer
3	Venezuela	Académico	Mujer
1	Venezuela	Cooperante o activista comunitario	Mujer
3	(Sin especificar)	Sanitario	Mujer

Fuente: Elaboración propia

Se contactaron mediante correo electrónico, explicando la metodología, los objetivos del estudio, el tipo de participación, el potencial uso de la información generada por el estudio, los posibles beneficios sobre su participación y los conceptos, tiempos y recomendaciones clave para la cumplimentación del cuestionario. De los cuales respondieron un total de 11 personas expertas:

Tabla 4. Composición del panel de personas expertas por país, sexo y ámbito profesional

PAÍS ↓	ÁMBITO PROFESIONAL						TOTAL		TOTAL
	Académico		Político		Sanitario		Hombre	Mujer	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	
Colombia		1						1	1
Ecuador	1	2		1		2	1	5	6
Guatemala		1						1	1
República Dominicana		1				2		3	3
Total	1	5		1		4	1	10	11
TOTAL	6		1		4		11		

Fuente: Elaboración propia.

10

3.2. Recolección de la información

Se utilizó un cuestionario en Google Forms, diseñado en tres secciones:

1. **Instrucciones y protección de datos.**
2. **Datos del participante:** Edad, género, ocupación, región de trabajo y experiencia en ámbitos como investigación, políticas públicas, acción comunitaria, y atención sociosanitaria, a nivel local, regional, nacional o global.
3. **Valoración de 22 acciones políticas:** Se evaluó su relevancia (importancia para mejorar dietas considerando hábitos locales) y aplicabilidad (posibilidad de implementación en contextos rurales). Las respuestas se recogieron en una escala Likert de 1 a 5, con opción para comentarios abiertos.

El cuestionario fue pilotado antes de su envío y se distribuyó por correo con recordatorios semanales.

En la **segunda ronda**, el cuestionario se ajustó según los resultados iniciales. Se incluyó una herramienta de priorización para identificar las 5 recomendaciones más relevantes y aplicables, además de una evaluación sobre el método Delphi, claridad del cuestionario, y satisfacción de los participantes.

A cada experto se le proporcionó:

- Resultados del grupo (ranking y distribución de puntuaciones).
- Su posición previa y un resumen de los comentarios abiertos.
- Información neutral para reflexionar y ajustar sus respuestas en la segunda valoración.

Los participantes reevaluaron las acciones políticas considerando los nuevos datos y explicaron cualquier cambio en sus decisiones mediante comentarios abiertos.

3.3. Análisis de la información

El análisis se basó en evaluar las respuestas de las personas expertas en dos rondas, procesando tanto datos cuantitativos como cualitativos sobre la relevancia y aplicabilidad de las recomendaciones en contextos rurales.

a) Primera ronda

Datos cuantitativos:

- Se calcularon las medias estadísticas para entender el grado de acuerdo en las respuestas.
- **Enfoque combinado:** Se calculó un índice combinado basado en las medias de relevancia y aplicabilidad para determinar la prioridad de cada acción. Las acciones con índices más altos son las más recomendadas para implementar.
 - **Índice combinado** = $((\bar{x}) \text{ Relevancia} + (\bar{x}) \text{ Aplicabilidad}) / 2$
- **Ranking por dimensión:** Las acciones se clasificaron separadamente según la relevancia y la aplicabilidad, lo que permite un análisis independiente de ambas dimensiones.

Datos cualitativos:

- Los comentarios se clasificaron en problemas de redacción y observaciones sobre relevancia y aplicabilidad.
- Se identificaron ideas clave y se sintetizaron para reflejar las opiniones del panel.

b) Segunda ronda

En la segunda ronda, se compartieron los resultados de la primera con las personas expertas para permitir ajustes y reflexiones, con el objetivo de lograr estabilidad y consenso en las respuestas. El enfoque de esta segunda ronda seguía las directrices de la primera ronda y tenía un último propósito de priorizar acciones concretas para contextos rurales, basándose en la experiencia de las personas expertas y asegurando que las recomendaciones fueran prácticas y relevantes. Sin embargo, debido a la escasa o casi nula participación del panel de personas expertas, no fue posible considerar en el informe los resultados de esta segunda ronda.

3.4. Limitaciones metodológicas

12

La participación en la primera ronda fue limitada (11 participantes), y no se logró cumplir totalmente con los criterios de inclusión establecidos para el panel de personas expertas, especialmente en cuanto a la equidad de género y la diversidad geográfica. Aunque se obtuvieron respuestas suficientes para llevar a cabo un análisis inicial, la diversidad de perspectivas quedó restringida principalmente a ciertas regiones y perfiles profesionales, lo que redujo la representatividad de los resultados.

En la segunda ronda, la participación fue considerablemente baja, con solo 3 participantes, lo que dificultó la evaluación de la estabilidad de las respuestas y el consenso grupal esperado. Esta baja participación impidió realizar los ajustes necesarios a las respuestas previas, así como identificar las prioridades concretas que podrían haber surgido del debate entre las personas expertas. Uno de los objetivos de esta ronda era realizar una priorización de las recomendaciones y adaptarlas mejor a los contextos rurales, basándose en la experiencia práctica del panel de personas expertas, pero la falta de contribuciones significativas imposibilitó considerar los resultados de esta ronda.

4. Resultados clave

4.1. Resultados cuantitativos

El apartado de resultados cuantitativos presenta una evaluación de las acciones propuestas para la promoción y mejora de una alimentación saludable en contextos rurales latinoamericanos, basándose en la relevancia, aplicabilidad y el índice combinado de cada medida. Las respuestas obtenidas proporcionan una visión clara de las prioridades y la viabilidad de las acciones, destacando aquellas que han sido más valoradas en términos de impacto y factibilidad para su implementación en diferentes contextos.

13

Tabla 5. Resultados cuantitativos

Orden	Número y contenido de la acción	\bar{x} Relevancia	\bar{x} Aplicabilidad	Índice Combinado
1 ^a	17 - Utilizar el tiempo de clases escolares para fomentar una alimentación saludable y la actividad física. Se podría enseñar como una asignatura específica o como parte de otras asignaturas, idealmente combinadas.	4,82	4,36	4,590
2 ^a	7 - Las autoridades deben asegurar que los lugares que utilizan dinero público para alimentos y bebidas ofrezcan opciones más saludables y asequibles (incluyendo máquinas expendedoras).	4,64	4,36	4,500
3 ^a	10 - Asegurar que los programas públicos de educación nutricional sean accesibles en horarios y lugares adecuados para las familias.	4,64	4,27	4,455
4 ^a	22 - Mejorar el acceso a los puntos de venta de frutas y verduras en las comunidades rurales.	4,45	4,45	4,450
5 ^a	6 - Asegurar que los lugares financiados con fondos públicos, especialmente los frecuentados por jóvenes, se resistan al patrocinio de productos asociados con alimentos poco saludables.	4,64	4,18	4,410
6 ^a	8 - Utilizar ayudas sociales (como comidas escolares gratuitas) para complementar el presupuesto alimentario familiar y mejorar los patrones de alimentación.	4,36	4,18	4,270
7 ^a	19 - En los puntos de venta de alimentos, poner precio más bajo a los alimentos saludables e incentivar su consumo con promociones.	4,36	4,09	4,225
8 ^a	14- Introducir programas en las escuelas que proporcionen frutas y verduras al alumnado durante el recreo.	4,36	4,09	4,225
9 ^a	12- Introducir impuestos sobre bebidas azucaradas y alimentos poco saludables para reducir su consumo.	4,45	4,27	4,225
10 ^a	18- En puntos de venta de alimentos, usar carteles, indicaciones verbales y posicionamiento de productos para promover alimentos saludables.	4,09	4,09	4,180

11^a	13- Adoptar políticas de comidas escolares que garanticen el cumplimiento de requisitos nutricionales y ofrezcan muestras gratuitas de nuevos elementos del menú.	4,27	3,91	4,090
12^a	16- Utilizar carteles, indicaciones verbales, precios bajos y posicionamiento de productos para promover alimentos saludables en comedores escolares y máquinas expendedoras.	4,36	4,18	4,090
13^a	2 - Promover redes de intercambio de alimentos, huertos comunitarios y mercados de agricultores para mejorar el acceso a alimentos saludables.	4,55	4,09	4,070
14^a	15- Instalar exhibiciones atractivas de frutas y verduras en los comedores escolares.	4,00	3,91	3,955
15^a	21 - En los lugares de trabajo, promover alimentos saludables mediante carteles, precios bajos y posicionamiento de productos en restaurantes, espacios comunes y máquinas expendedoras.	3,91	3,73	3,820
16^a	1 - Garantizar la accesibilidad local a minoristas que vendan alimentos saludables.	3,73	3,45	3,590
17^a	11 - Introducir un sistema de etiquetado frontal para alimentos, independiente de la industria alimentaria, que incluya sanciones por incumplimiento.	4,00	3,45	3,725
18^a	9 - Incorporar en las Guías Alimentarias una sugerencia de bebida saludable para orientar programas de nutrición del gobierno o la industria alimentaria.	3,36	3,55	3,455
19^a	4 - Establecer límites para la cantidad de establecimientos de comida rápida en un área determinada, especialmente cerca de escuelas.	3,64	3,09	3,365
20^a	5 - Considerar sistemáticamente opciones de alimentación saludables al revisar solicitudes de nuevos puntos de venta de alimentos.	3,64	3,27	3,455
21^a	3 - Regular la distancia entre establecimientos de comida poco saludable y las escuelas, así como sus horarios de apertura.	3,18	2,82	3,000
22^a	20 - En puntos de venta que elaboren recetas, incluir detalles sobre el contenido calórico o al menos ingredientes y métodos de cocción.	2,91	2,91	2,910

A partir de los resultados cuantitativos obtenidos, se observa una tendencia general en la valoración de las acciones propuestas. Las acciones con mayores índices combinados se centran, principalmente, en el ámbito escolar y en la promoción de opciones alimentarias saludables en lugares públicos. La acción con mayor puntuación fue la relacionada con utilizar el tiempo de clases escolares para fomentar una alimentación saludable y la actividad física (índice combinado 4,590), seguida por la necesidad de asegurar que los lugares financiados con dinero público ofrezcan opciones más saludables (índice combinado 4,500). En general, las acciones relacionadas con la educación nutricional, la accesibilidad a alimentos saludables y la promoción de alimentos frescos en las escuelas fueron bien valoradas. Sin embargo, las medidas enfocadas en la regulación y restricción de establecimientos de comida rápida o poco saludable, como la regulación de la distancia de estos establecimientos a las escuelas

o la limitación de nuevos puntos de venta, obtuvieron puntuaciones más bajas, reflejando ciertos desafíos en su aplicabilidad. Estas valoraciones sugieren que, si bien existen políticas que podrían tener un gran impacto en la mejora de la alimentación, también se requiere un esfuerzo significativo en términos de implementación efectiva y aceptación social.

4.2. Resultados cualitativos

El análisis cualitativo de las valoraciones del panel de personas expertas permitió identificar matices en la percepción de las medidas para promover una alimentación saludable en contextos rurales. Se destacaron diferencias en la aplicabilidad y relevancia de cada estrategia, evidenciando tanto oportunidades como barreras para su implementación. Dado que este estudio evaluó un total de 22 medidas (ítems), en este apartado se presentan únicamente los hallazgos más representativos, agrupando las medidas en función de su puntuación en términos de relevancia y aplicabilidad. La información detallada sobre cada una de las medidas analizadas se encuentra disponible en el anexo ([pág. 26 de este documento](#)).

a) Medidas mejor valoradas: alta relevancia y aplicabilidad

Las medidas vinculadas a la educación nutricional y la mejora del acceso a opciones saludables fueron ampliamente respaldadas. La inclusión de la educación alimentaria en el currículo escolar fue percibida como una intervención de alto impacto, especialmente si se integra de manera transversal en distintas asignaturas y con metodologías dinámicas (ver en anexo Ítem 17). Algunas de las personas expertas enfatizaron que, además del currículo, es clave involucrar a las familias y comunidades en este proceso para reforzar los aprendizajes en el hogar y los entornos cotidianos.

Otro consenso emergió en torno a la necesidad de garantizar que los espacios financiados con fondos públicos ofrezcan alimentos saludables (Ítem 7). Esta medida fue considerada viable y necesaria, aunque con la indicación de que requiere mecanismos de monitoreo y supervisión efectivos para evitar incumplimientos. Varias de las personas expertas que participaron en el panel señalaron que, en algunos contextos rurales, la oferta de alimentos saludables en estos espacios es limitada y que es necesario trabajar con proveedores y pequeños productores para mejorar esta disponibilidad.

El acceso a frutas y verduras a través de mercados locales y círculos cortos de comercialización también fue un tema recurrente en las discusiones (Ítem 22). Se destacó la importancia de promocionar los mercados locales y promover incentivos para productores locales, así como mejorar las infraestructuras de distribución, con el fin de garantizar que estos alimentos lleguen a toda la población. No obstante, algunas personas expertas señalaron que la dependencia de la producción agrícola local puede generar fluctuaciones en la disponibilidad y el precio de los productos saludables, lo que debe ser considerado en las políticas de abastecimiento.

A pesar de la alta valoración de las medidas educativas, varias personas expertas enfatizaron que su impacto será limitado si no se acompaña de cambios estructurales en el entorno alimentario. También se destacó que el acceso a información y educación no es suficiente para modificar hábitos alimentarios en un contexto donde predominan opciones poco saludables y la oferta de alimentos ultraprocesados es mayoritaria. En este sentido, se indica que las políticas de promoción de una alimentación saludable deben ir más allá de la escuela y abarcar regulaciones que transformen el ambiente físico y social, reduciendo la disponibilidad de productos poco saludables e incentivando su sustitución por alternativas saludables.

b) Medidas con valoración intermedia: percepción positiva con barreras de aplicabilidad

Las regulaciones sobre publicidad y patrocinio de productos poco saludables fueron percibidas como relevantes, pero con dificultades para su ejecución (Ítem 6). Aunque la mayoría del panel de personas expertas reconoció que este tipo de medidas pueden reducir la exposición a mensajes que promueven el consumo de alimentos ultraprocesados, también indicaron que la falta de normativas claras y mecanismos de vigilancia puede limitar su efectividad. Además, se mencionó que la industria alimentaria ejerce una fuerte presión en contra de este tipo de regulaciones, lo que dificulta su aplicación en ciertos países.

Los programas de educación nutricional dirigidos a las familias fueron bien valorados (Ítem 10), aunque con la advertencia de que su éxito depende en gran medida de su accesibilidad y del nivel de alfabetización de la población. Se sugirió la necesidad de adaptar estos programas a las condiciones locales, garantizando horarios flexibles y metodologías participativas que faciliten la apropiación del conocimiento por parte de la población.

Las redes de intercambios de alimentos, los huertos comunitarios y los mercados de agricultores fueron percibidos como una estrategia con múltiples beneficios, no solo en

términos de acceso a alimentos saludables, sino también como una forma de fortalecer la economía local y generar cohesión comunitaria (ítem 2). Sin embargo, se señaló que su implementación y mantenimiento requieren una estructura organizativa sólida y apoyo técnico, lo que en algunas comunidades puede representar un desafío. Algunas de las personas expertas señalaron que, en ciertos contextos, la falta de apoyo gubernamental podría dificultar la sostenibilidad de estos proyectos.

c) Medidas con menor respaldo: baja aplicabilidad percibida

17

Las medidas basadas en restricciones al comercio de alimentos ultraprocesados, como la limitación de establecimientos de comida rápida (comida chatarra) o la regulación de la distancia entre estos negocios y las escuelas, recibieron las puntuaciones más bajas en aplicabilidad (Ítems 3 y 4). Algunas de las personas expertas argumentaron que, en muchos entornos rurales, el elevado número de establecimientos de venta ambulante e informal hace que estas medidas sean difíciles de implementar y fiscalizar. En lugar de prohibiciones estrictas, se sugirió priorizar incentivos para la oferta de opciones saludables en los puntos de venta existentes.

El etiquetado de alimentos fue otro tema que generó opiniones divididas (Ítem 11). Si bien se reconoció su importancia para mejorar la información nutricional al consumidor, algunas personas expertas señalaron que su impacto puede ser limitado en comunidades con bajos niveles de alfabetización nutricional. Además, se mencionó que la falta de armonización con otras políticas alimentarias puede dificultar su aplicación efectiva. Se destacó la necesidad de armonizar este tipo de medidas con políticas nacionales e internacionales para garantizar su efectividad.

Los impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados también fueron objeto de debate (Ítem 12). Mientras que algunas personas expertas destacaron su efectividad para reducir el consumo de estos productos, otras advirtieron que podrían afectar desproporcionadamente a sectores vulnerables, especialmente aquellos cuyos ingresos dependen de la venta ambulante informal de este tipo de productos. Además, se señaló que la implementación de este tipo de impuestos podría generar resistencia tanto en la industria alimentaria como entre los consumidores, particularmente en comunidades donde estos productos representan una opción más accesible en términos de costo y disponibilidad. Se enfatizó la necesidad de complementar esta medida con programas que faciliten el acceso a opciones saludables a precios asequibles, garantizando que las poblaciones más vulnerables no enfrenten barreras adicionales en su alimentación cotidiana.

En resumen, si bien las estrategias educativas y de promoción de opciones más saludables fueron ampliamente respaldadas, las personas expertas coincidieron en que su impacto será limitado si no se modifican las condiciones estructurales que favorecen el consumo de productos ultraprocesados. En este sentido, destacaron la importancia de combinar educación con incentivos económicos y políticas de abastecimiento que faciliten la disponibilidad de alimentos frescos a precios asequibles.

18

Asimismo, se reconoce que las estrategias regulatorias más estrictas pueden ser difíciles de aplicar en entornos rurales, donde predominan tanto el comercio informal como la escasez de recursos para su fiscalización. Ante este panorama, el panel de personas expertas recomienda priorizar enfoques progresivos que combinen medidas de educación, incentivos a la producción local, estrategias de apoyo y acompañamiento para la formalización progresiva de la venta informal, desarrollo de mercados comunitarios, una regulación gradual y la implementación de políticas subsidiarias que faciliten el acceso a alimentos saludables para las familias. La combinación de estas iniciativas podría ser la vía más efectiva para modificar el entorno alimentario, reducir la disponibilidad de productos ultraprocesados y fomentar dietas equilibradas y saludables de manera sostenible. La viabilidad de estas estrategias dependerá de la articulación de esfuerzos entre los distintos actores implicados, incluyendo a las autoridades locales, el sector productivo, el comercio alimentario y la comunidad.

5. Conclusiones

Este estudio ofrece una visión detallada sobre las políticas y medidas para promover una alimentación saludable en contextos rurales de Latinoamérica. Desde un enfoque cuantitativo, las acciones vinculadas a la educación nutricional y la promoción de opciones saludables en entornos escolares y públicos obtuvieron las valoraciones más altas, lo que coincide con estudios previos que subrayan la importancia del entorno escolar para fomentar hábitos saludables y mejorar la oferta alimentaria en espacios financiados con fondos públicos (Fuentes & Estrada, 2023; Hernández-Ramírez et al., 2023). Estos resultados refuerzan la idea de que la intervención en los espacios educativos, tanto a través del currículo como de la oferta alimentaria en los comedores escolares, puede generar impactos positivos en los comportamientos alimentarios de la población infantil.

Sin embargo, aunque las iniciativas educativas pueden contribuir a cambios en los hábitos alimentarios, su impacto será limitado si no se transforman los entornos físicos y sociales que favorecen el consumo de alimentos ultraprocesados (Swinburn et al., 2015). En este sentido, las medidas orientadas a la regulación y restricción de establecimientos de comida rápida o poco saludable, como la regulación de la distancia a las escuelas, recibieron puntuaciones más bajas. Este hallazgo sugiere que la aceptación e implementación de este tipo de regulaciones enfrenta barreras significativas entre las que se incluyen la disponibilidad de recursos, el respaldo político y la resistencia social a este tipo de medidas (Instituto Nacional de Salud del Perú, 2013). En línea con lo planteado por Swinburn et al. (2015), la efectividad de estas regulaciones depende no solo de su diseño, sino que también depende de su viabilidad dentro del marco económico y social en el que se implementa. En los contextos latinoamericanos, la prevalencia de la venta ambulante y la dificultad de aplicar normativas restrictivas evidencian las limitaciones de los enfoques exclusivamente regulatorios (Instituto Nacional de Salud del Perú, 2013; Torres Torres & Rojas Martínez, 2024).

Desde el enfoque cualitativo, el panel de personas expertas destacó la relevancia de estrategias basadas en la intersectorialidad, en particular aquellas que involucran a autoridades locales, al sector privado y a la comunidad. La implementación de mercados de agricultores y huertos comunitarios se identificó como una vía prometedora para fortalecer la seguridad alimentaria y fomentar el consumo de alimentos frescos, en concordancia con estudios que subrayan el papel de la economía local en la sostenibilidad de intervenciones en salud pública (Torres Torres & Rojas Martínez, 2024). Estos resultados respaldan la necesidad de adoptar un enfoque integral que combine estrategias regulatorias con la educación nutricional y el apoyo a la producción y distribución local de alimentos saludables, permitiendo así superar las barreras sociales, económicas y culturales (Swinburn et al., 2015). No obstante, para lograr un impacto más estructural y sostenido en el tiempo, es crucial complementar estas estrategias con intervenciones más radicales que modifiquen el ambiente obesogénico en su conjunto,

entendido como el entorno que favorece el consumo de alimentos ultraprocesados y el sedentarismo, dificultando la adopción de hábitos saludables (Lake & Townshend, 2006). En particular en zonas rurales, donde la regulaciones del mercado alimentario son más difíciles de aplicar, resulta clave complementar estas estrategias con incentivos económicos para la producción local, programas de subsidios para reducir el costo de alimentos nutritivos y el fortalecimiento de redes comunitarias para mejorar su distribución (FAO & WHO, 2019; Woodhill et al., 2022).

En conclusión, los resultados evidencian que, si bien las iniciativas educativas y de acceso a alimentos saludables son bien recibidas, las políticas de regulación enfrentan mayores obstáculos en su implementación. Por ello, es fundamental adoptar un enfoque holístico que no solo contemple la regulación del mercado alimentario y promueva la educación nutricional, sino que también transforme estructuralmente el entorno obesogénico (Lake & Townshend, 2006; Swinburn et al., 2015). Esto implica incentivar sistemas de producción y distribución más equitativos y diseñar intervenciones adaptadas a las especificidades del ámbito rural, donde las dinámicas del mercado alimentario requieren estrategias diferenciadas.

5.1. Limitaciones del estudio

Por otra parte, es importante señalar algunas limitaciones metodológicas que podrían haber influido en los resultados. En primer lugar, el estudio se basa en la percepción de un grupo reducido de personas expertas, lo que podría haber generado un sesgo en las respuestas y limitado la diversidad de perspectivas. Además, aunque las valoraciones cuantitativas ofrecen una visión amplia, están enmarcadas en un contexto específico (zonas rurales de Latinoamérica), lo que dificulta su generalización a otras regiones con dinámicas socioculturales y económicas distintas. Asimismo, el análisis cualitativo, al basarse en interpretaciones subjetivas, está condicionado por la experiencia y las convicciones de las personas participantes.

A pesar de estas limitaciones, este estudio aporta evidencia sobre la importancia de integrar enfoques educativos, regulatorios y económicos para fomentar una alimentación saludable en contextos rurales de Latinoamérica. Más allá de las barreras en la implementación de políticas regulatorias, los hallazgos subrayan el potencial de estrategias intersectoriales que articulen la educación nutricional con acciones estructurales que modifiquen el entorno obesogénico. En particular, en zonas rurales, donde la regulación del mercado alimentario es más difícil de aplicar, es necesario desarrollar enfoques adaptados a sus dinámicas específicas, combinando medidas educativas con estrategias que faciliten el acceso y la disponibilidad de alimentos saludables.

Estos resultados pueden servir como base para el diseño de intervenciones más efectivas y adaptadas a las particularidades sociales y económicas de cada región, favoreciendo así cambios sostenibles en los hábitos alimentarios de la población.

6. Recomendaciones

6.1. Recomendaciones basadas en los resultados

A partir de las sugerencias y reflexiones aportadas por el panel de personas expertas, se proponen las siguientes recomendaciones clave para mejorar y garantizar una alimentación saludable en contextos rurales latinoamericanos. Estas recomendaciones integran tanto el análisis cuantitativo como cualitativo, reflejando la experiencia y el conocimiento contextual de las personas expertas participantes en el panel para orientar acciones efectivas y sostenibles:

1. **Fortalecer la educación nutricional en el ámbito escolar:** Fomentar el uso del tiempo escolar para promover hábitos alimenticios saludables y la actividad física, tanto como parte de asignaturas específicas como integradas en otras áreas curriculares. La implementación de programas educativos sobre nutrición debe ser continua y adaptada a las necesidades de cada grupo de estudiantes.
2. **Garantizar opciones saludables en lugares públicos:** Es fundamental que los espacios financiados con fondos públicos, como escuelas, hospitales y otros centros públicos, ofrezcan opciones alimentarias saludables y asequibles, incluyendo máquinas expendedoras con alimentos frescos y nutritivos. Las autoridades deben establecer normativas que aseguren que estos lugares cumplan con estándares nutricionales.
3. **Promover la accesibilidad a alimentos saludables en comunidades rurales:** Mejorar el acceso a frutas y verduras frescas en zonas rurales a través de la creación de puntos de venta accesibles y sostenibles, como mercados locales o iniciativas de huertos comunitarios. Esto podría ir acompañado de subsidios o incentivos para productores y comerciantes locales.
4. **Regular el entorno comercial en torno a las escuelas:** Implementar medidas como la regulación de la distancia entre establecimientos de comida rápida y las escuelas, así como la limitación de nuevos puntos de venta de alimentos poco saludables en áreas cercanas a instituciones educativas. Estas acciones contribuirían a reducir la exposición de los estudiantes a alimentos poco saludables.
5. **Fomentar la colaboración entre sectores público y privado:** Las autoridades locales deben trabajar de manera conjunta con el sector privado, especialmente con empresas del ámbito alimentario y distribuidores, para crear alianzas que promuevan la oferta de alimentos más saludables y accesibles. Además, la colaboración con ONG y comunidades locales es esencial para una implementación efectiva y sostenible de estas políticas.

6. **Integrar un enfoque integral y multidimensional:** Las medidas de salud pública deben ser parte de una estrategia integral que combine regulación, educación nutricional, y apoyo a la economía local y familiar, asegurando que las poblaciones vulnerables tengan un acceso real a alimentos saludables. Además, es importante acompañar estas medidas con campañas de concienciación para promover hábitos alimenticios responsables y duraderos.
7. **Evaluación continua y adaptación de políticas:** Las políticas y estrategias implementadas deben ser evaluadas de manera continua para ajustar su efectividad en función de los cambios sociales, económicos y culturales. Esto garantizará que las acciones adoptadas sean siempre pertinentes y puedan adaptarse a las necesidades emergentes.

En resumen, para lograr mejoras sustanciales en la promoción de una alimentación saludable, es crucial que las acciones propuestas se lleven a cabo de manera coherente y con un enfoque inclusivo que implique tanto a las autoridades como a las comunidades, el sector privado y las instituciones educativas. La integración de políticas de regulación con programas educativos y el apoyo a la economía local facilitará un entorno más saludable y sostenible para las futuras generaciones.

6.2. Recomendaciones metodológicas

Para obtener resultados más representativos, se recomienda ampliar la muestra de personas expertas en futuras investigaciones. Incluir una mayor diversidad de profesionales, comunidades y contextos geográficos permitirá capturar una gama más amplia de perspectivas, mejorando así la validez externa de los hallazgos.

Una de las principales dificultades de este estudio ha sido la limitada participación de personas en el panel de personas expertas. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de desarrollar estrategias que faciliten y fomenten la colaboración en estudios similares. En este sentido, futuras investigaciones podrían considerar la implementación de incentivos, como el reconocimiento formal de la contribución de los participantes, compensaciones simbólicas o el respaldo de organismos internacionales como podrían ser la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que podría aumentar la confianza y el compromiso con el proceso.

A pesar de estas limitaciones, hemos considerado fundamental cerrar el proceso y sistematizar los hallazgos en un informe accesible, garantizando que el conocimiento generado quede disponible de manera abierta para quienes deseen retomar este tema en el futuro. Este enfoque no solo reconoce y valora el tiempo y las ideas de quienes participaron, sino que también contribuye a la transparencia y utilidad del estudio en el ámbito académico y en la formulación de políticas públicas.

7. Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al *Grupo de trabajo de políticas públicas para promover dietas saludables en contextos rurales en América Latina* por su valiosa participación y compromiso en este estudio. Su experiencia, dedicación y aportes han sido fundamentales para enriquecer el análisis y la elaboración de recomendaciones adaptadas a los contextos rurales.

Queremos reconocer especialmente la participación de las siguientes personas que han conformado el panel de personas expertas:

Massiel Álvarez Barbour, Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura (AEISS), Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) República Dominicana.

Margarita Camacho, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador

Ana Carolina Báez, Medicina Cardiovascular Asociada, Radioclinic e Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, República Dominicana.

Natalia Céspedes, Hospital IESS San Francisco, Ecuador

Nancy Flores L., Universidad Espíritu Santo-Guayaquil, Ecuador

Michele Monroy, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Rafael Landívar. Guatemala de la Asunción, Guatemala.

Hilda Nathali Lantigua Rosario, Analista de documentación, República Dominicana

Rocío Ortiz Moncada, Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia. Universidad de Alicante, Alicante, España.

Tania Quinchiguango, Nutricionista y consultora, Ecuador

Edgar Rojas, Pontificia, Universidad Católica del Ecuador. Quito, Ecuador

Doménica Ulloa, Centro de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas, Cuenca, Ecuador

Agradecemos profundamente el tiempo, esfuerzo y generosidad de todas las personas que han contribuido a este estudio. Su conocimiento y compromiso han sido esenciales para orientar estrategias más efectivas y sostenibles que promuevan una alimentación saludable y equitativa en comunidades rurales de América Latina.

Asimismo, extendemos nuestro reconocimiento a *Nayara Tamayo Fonseca* por sus valiosos consejos y orientación al inicio de este estudio. Su experiencia en la implementación del estudio Delphi sobre la contextualización de recomendaciones para promover dietas saludables en el ámbito urbano latinoamericano fue clave para definir el enfoque metodológico y adaptar el proceso a los contextos rurales.

8. Referencias:

- Chilet Rosell, E., Puig García, M., Lumbreras, B., Pastor Valero, M., Hernández Aguado, I., & Parker, L. A. (2024). Promoting physical activity and healthy diets by modifying the social and/or physical environment at local level: A scoping review of evidence-based policy actions. *Open Research Europe*, 4, 146. <https://doi.org/10.12688/openreseurope.17770.1>
- FAO, & WHO. (2019). *Sustainable healthy diets: Guiding principles*. Food and Agriculture Organization & World Health Organization. <https://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf>
- Fuentes, S., & Estrada, B. (2023). Alimentación escolar y educación alimentaria: Tendencias recientes en la investigación en América Latina entre 2005 y 2021. *Revista Educación*. <https://doi.org/10.15517/revedu.v47i1.51724>
- Hasson, F., Keeney, S., & McKenna, H. (2000). Research guidelines for the Delphi survey technique. *Journal of Advanced Nursing*, 32(4), 1008-1015. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2000.t01-1-01567.x>
- Hernández-Ramírez, J. C., Hernández-Cuevas, M., Hernández-Ramírez, J. C., & Hernández-Cuevas, M. (2023). Educación Alimentaria y Nutricional en comunidades escolares mexicanas de educación básica experimentadas en Participación Social en Salud. *Revista Educación*, 47(2), 716-748. <https://doi.org/10.15517/revedu.v47i2.51987>
- Instituto Nacional de Salud del Perú. (2013). Eficacia de la regulación de la publicidad de comida rápida, kioscos escolares y etiquetado de alimentos en promover la alimentación saludable en escolares. Reporte. En *Eficacia de la regulación de la publicidad de comida rápida, kioscos escolares y etiquetado de alimentos en promover la alimentación saludable en escolares. Reporte* (pp. 12-12). <https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3335.pdf>
- Lake, A., & Townshend, T. (2006). Obesogenic environments: Exploring the built and food environments. *Journal of the Royal Society for the Promotion of Health*, 126(6), 262-267. <https://doi.org/10.1177/1466424006070487>
- Mousa, M., Teede, H. J., Garth, B., Winship, I. M., Prado, L., & Boyle, J. A. (2022). Using a Modified Delphi Approach and Nominal Group Technique for Organisational Priority Setting of Evidence-Based Interventions That Advance Women in Healthcare

- Leadership. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(22), 15202. <https://doi.org/10.3390/ijerph192215202>
- Okoli, C., & Pawlowski, S. D. (2004). The Delphi method as a research tool: An example, design considerations and applications. *Information & Management*, 42(1), 15-29. <https://doi.org/10.1016/j.im.2003.11.002>
- OPS. (2024). *Salud en las Américas. Mortalidad prematura potencialmente evitable*. Organización Panamericana de la Salud. <https://doi.org/10.37774/9789275327937>
- Swinburn, B., Kraak, V., Rutter, H., Vandevijvere, S., Lobstein, T., Sacks, G., Gomes, F., Marsh, T., & Magnusson, R. (2015). Strengthening of accountability systems to create healthy food environments and reduce global obesity. *The Lancet*, 385(9986), 2534-2545. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61747-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61747-5)
- Tamayo-Fonseca, N., Chilet-Rosell, E., Puig-García, M., Montalvo-Villacis, G., Rivadeneira, M. F., Sanchis, M. J., Working Group of Public Policies to Promote Healthy Diets in Urban Contexts in Latin America and the Caribbean, & Parker, L. A. (2024). Delphi Study on the Contextualization of Recommendations for Promoting Healthy Eating in Urban Settings of Latin America and the Caribbean. *Nutrients*, 16(23), 4017. <https://doi.org/10.3390/nu16234017>
- Torres Torres, F., & Rojas Martínez, A. (2024). Alimentos ultraprocesados y comida rápida: Hacia la configuración de un patrón alimentario híbrido. *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, 55(217), 3-28. <https://doi.org/10.22201/iiiec.20078951e.2024.217.70084>
- Turoff, M., & Linstone, H. A. (2002). *The Delphi Method: Techniques and Applications*.
- UNICEF. (2021). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2021*. FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. <https://doi.org/10.4060/cb4474en>
- WHO. (2020). *Healthy diet*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>
- Woodhill, J., Kishore, A., Njuki, J., Jones, K., & Hasnain, S. (2022). Food systems and rural wellbeing: Challenges and opportunities. *Food Security*, 14(5), 1099-1121. <https://doi.org/10.1007/s12571-021-01217-0>

9. Anexos

El apartado de resultados cualitativos ofrece un análisis detallado de las percepciones y opiniones de las personas expertas sobre las medidas propuestas para mejorar el acceso a una alimentación saludable en contextos rurales latinoamericanos. A través de las reflexiones del panel de personas expertas, se han identificado tanto las ventajas como las barreras potenciales para la implementación de estas acciones, proporcionando un contexto más profundo sobre su aplicabilidad, relevancia y las estrategias necesarias para su éxito.

Ítem n° 1 - Garantizar la accesibilidad local a minoristas que vendan alimentos saludables.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

El panel destaca que mejorar la accesibilidad es valioso, pero enfrenta barreras como el costo elevado de alimentos saludables y la falta de disponibilidad en zonas rurales debido a factores económicos y de infraestructura. También se sugiere que la acción sería más efectiva si los minoristas ofrecieran solo productos saludables.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

Se reconoce que esta medida puede fomentar dietas más saludables, pero su impacto podría verse limitado por la competencia con productos ultraprocesados en los mercados.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Se propone implementar un sistema de certificación para garantizar que los productos sean saludables, lo que podría incrementar la confianza y el acceso efectivo a estos alimentos.

Ítem n° 2 - Promover redes de intercambio de alimentos, huertos comunitarios y mercados de agricultores para mejorar el acceso a alimentos saludables.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

El panel tiene una visión dividida sobre la aplicabilidad de esta medida. Por un lado, se reconoce que se requiere una adecuada organización en los niveles productivos para establecer redes de intercambio de alimentos, huertos y mercados de agricultores. Además, se destaca la necesidad de contar con el apoyo de autoridades y organizaciones locales para garantizar la logística y la viabilidad de la iniciativa. El empoderamiento de la comunidad, considerando factores culturales y sociales, también es crucial para asegurar que estos programas sean efectivos. Por otro lado, algunos miembros del panel señalan que generar economía local y llevar a cabo campañas de difusión no son suficientes para garantizar el éxito de la medida, ya que también se deben superar obstáculos relacionados con la infraestructura, el acceso a recursos y la sostenibilidad a largo plazo.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

Desde el punto de vista contextual, el panel considera que esta medida es altamente relevante. La promoción de redes locales de intercambio de alimentos y huertos comunitarios no solo fomenta el desarrollo económico en las comunidades, sino que también contribuye directamente a la seguridad alimentaria. Esta estrategia puede ser especialmente beneficiosa en regiones que enfrentan desafíos en términos de acceso a alimentos saludables, como una fuente suplementaria durante épocas de escasez o fuera de temporada. En este sentido, el caso de la República Dominicana se menciona como ejemplo de buenas prácticas que podrían replicarse. Además, se valora que, al fomentar la autosuficiencia alimentaria, esta medida responde a las necesidades locales y puede generar un impacto positivo en la seguridad alimentaria de las comunidades.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Para mejorar la efectividad de esta medida, el panel recomienda acompañar la creación de redes de intercambio de alimentos y huertos comunitarios con campañas de difusión robustas que promuevan los beneficios económicos y sociales de este enfoque. Además, se destaca la importancia de ofrecer capacitaciones continuas a los participantes, especialmente a los comuneros, vecinos y personas involucradas en la gestión de los huertos. Estas capacitaciones garantizarían que los huertos sean sostenibles, lo que, a su vez, aseguraría la calidad de los alimentos obtenidos y su capacidad para satisfacer las necesidades locales de forma efectiva y duradera.

Ítem n° 3 - Regular la distancia entre establecimientos de comida poco saludable y las escuelas, así como sus horarios de apertura.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

La aplicabilidad de esta medida es vista positivamente por algunas de las personas expertas, quienes consideran que regular la distancia entre establecimientos de comida poco saludable y las escuelas es una estrategia eficaz, comparable a las regulaciones sobre el tabaco o el alcohol. Sin embargo, también se reconoce que la resistencia de los establecimientos y las dificultades económicas en ciertos contextos podrían complicar su implementación, especialmente en países con recursos limitados. Un punto señalado reiteradamente es que la venta ambulante y la informalidad en el comercio de alimentos constituyen un desafío particular en zonas rurales, donde los pequeños vendedores dependen de esta actividad como fuente principal de ingresos.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

La mayoría de los consultados coinciden en que regular el entorno escolar es esencial para promover hábitos alimenticios saludables y reducir la exposición de los estudiantes a alimentos poco saludables, enviando un mensaje claro sobre la importancia de una alimentación adecuada.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Se recomienda complementar esta medida con regulaciones sobre los alimentos vendidos dentro de las escuelas, así como una educación nutricional constante para estudiantes, para garantizar que los cambios tengan un impacto positivo a largo plazo.

Ítem nº 4 - Establecer límites para la cantidad de establecimientos de comida rápida en un área determinada, especialmente cerca de escuelas.**Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:**

El panel tiene opiniones divididas sobre la aplicabilidad de limitar los establecimientos de comida rápida cerca de las escuelas. Por un lado, se considera que es factible regular estos establecimientos, ya que podría tener un impacto positivo en la salud infantil. Además, se destaca la necesidad de colaboración con los municipios para implementar estas normativas de manera efectiva. En contextos rurales, la presencia de pequeños vendedores ambulantes que ofrecen alimentos poco saludables en las inmediaciones de las escuelas representa un desafío adicional, ya que, en muchas comunidades, estas ventas informales constituyen una fuente fundamental de ingresos, especialmente para mujeres y familias de bajos recursos. También se subraya que esta medida debe ir acompañada de programas de educación nutricional para garantizar que los niños y jóvenes comprendan la importancia de una alimentación saludable.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

La medida se considera relevante porque puede contribuir a la reducción del consumo de alimentos poco saludables en un entorno crítico como es el cercano a las escuelas. Limitar la disponibilidad de estos productos podría ayudar a disminuir el consumo de comida rápida o chatarra, favoreciendo un entorno más saludable para los niños. La reducción de la accesibilidad a estos alimentos puede ser un factor importante para fomentar mejores hábitos alimenticios.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Para hacer efectiva esta medida, se recomienda colaborar estrechamente con los municipios para garantizar la regulación y el cumplimiento de las normativas. Además, sería útil promover y crear incentivos para el establecimiento de negocios que ofrezcan opciones más saludables, de manera que los consumidores, especialmente los jóvenes, tengan alternativas atractivas y accesibles. También es clave incluir campañas de sensibilización y educación nutricional, de modo que los niños y sus familias tomen decisiones informadas sobre su alimentación.

Ítem nº 5 - Considerar sistemáticamente opciones de alimentación saludables al revisar solicitudes de nuevos puntos de venta de alimentos.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

La aplicabilidad de esta medida es vista de forma mixta. Algunas de las personas expertas consideran que es viable implementar criterios para promover opciones saludables en nuevos puntos de venta de alimentos. Sin embargo, otros señalan que no sería posible negar permisos a establecimientos que cumplen con las normativas actuales, debido a la falta de políticas públicas que restrinjan la apertura de locales de comida no saludable.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

La medida es relevante porque al facilitar el acceso a opciones más saludables en nuevos establecimientos, se puede contribuir a un cambio en el sistema alimentario, ayudando a reducir enfermedades no transmisibles a través de una mayor disponibilidad de alimentos saludables.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Para implementar esta medida, se sugiere definir claramente qué se considera comida saludable, invertir en educación nutricional, apoyar a emprendimientos locales saludables y fomentar regulaciones que promuevan productos más nutritivos y limiten los altos en grasas, sal o azúcar.

Ítem nº 6 - Asegurar que los lugares financiados con fondos públicos, especialmente los frecuentados por jóvenes, se resistan al patrocinio de productos asociados con alimentos poco saludables.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

El panel de personas expertas considera que la medida es totalmente aplicable, aunque plantea algunas contradicciones en su implementación. Se destaca que la capacidad regulatoria del Estado es fundamental para restringir la publicidad de productos de empresas asociadas con alimentos y bebidas de alto contenido de grasa, azúcar o sal en lugares financiados con fondos públicos, como museos y centros recreativos. Además, es crucial que esta regulación se respalde con normativas específicas y sanciones para garantizar su cumplimiento, ya que esto contribuiría a la reducción de enfermedades no transmisibles (ENT) y a la disminución de los costos en salud. Sin embargo, también se reconoce que las empresas de estos productos podrían resistirse a estas restricciones y ejercer presiones comerciales para suavizar o evitar la implementación de estas políticas. Esto podría hacer que la supervisión y el seguimiento efectivo de las políticas sea un desafío importante.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

La medida es vista como relevante porque contribuiría a crear entornos más saludables y promover opciones alimentarias más nutritivas para los niños, niñas y jóvenes, quienes son los principales beneficiarios de estos espacios públicos. No obstante, se señala que la implementación de esta medida podría ser más difícil en contextos como el de Ecuador, debido a factores políticos y económicos que podrían generar obstáculos para su adopción. A pesar de esto, su relevancia sigue siendo destacada, ya que puede tener un impacto positivo en la salud pública a largo plazo.

Sugerencias del panel de personas expertas:

El panel recomienda estandarizar una normativa institucional que incluya sanciones específicas para garantizar la efectiva implementación de esta medida. Esto permitiría que las autoridades competentes cuenten con un marco legal claro para actuar en contra de la publicidad de productos poco saludables en lugares financiados con fondos públicos, aumentando así las posibilidades de éxito de la medida.

Ítem n° 7 - Las autoridades deben asegurar que los lugares que utilizan dinero público para alimentos y bebidas ofrezcan opciones más saludables y asequibles (incluyendo máquinas expendedoras).

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

El panel comparte una visión homogénea sobre la aplicabilidad de esta medida, considerando que es factible promover opciones más saludables y asequibles en lugares financiados con dinero público. Esto incluiría la oferta de alimentos frescos, frutas, verduras y opciones con bajo contenido de grasas y azúcares en lugares como museos, polideportivos, cines y parques temáticos. La clave para su implementación efectiva es asegurar que haya personal capacitado para evaluar y aprobar los productos ofrecidos, lo que facilitaría su viabilidad. Además, se destaca que la coordinación entre las autoridades y la sociedad civil sería fundamental para asegurar el éxito de esta medida.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

Esta medida es relevante debido a su enfoque en el uso de alimentos locales y la oferta de preparaciones típicas de cada región. De esta manera, no solo se garantiza la disponibilidad de opciones más saludables, sino que también se adapta la oferta alimentaria a las preferencias y necesidades de la población local. Esta estrategia también fortalece la economía local al promover la producción y el consumo de productos autóctonos.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Para maximizar el impacto de la medida, se recomienda acompañarla con políticas de mejoramiento de la oferta alimentaria y campañas educativas sobre nutrición. Además,

fomentar el consumo de alimentos frescos y nutritivos mediante estrategias culinarias sería clave para sensibilizar a la población sobre hábitos alimentarios más saludables. Asimismo, sería beneficioso considerar la implementación de esta medida en centros escolares y otros establecimientos recreativos, regulando adecuadamente la oferta alimentaria para beneficiar a una amplia audiencia, especialmente a niños, niñas y jóvenes.

Ítem nº 8 - Utilizar ayudas sociales (como comidas escolares gratuitas) para complementar el presupuesto alimentario familiar y mejorar los patrones de alimentación.

31

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

El panel presenta diversas opiniones sobre la aplicabilidad de esta medida. Por un lado, se reconoce que las ayudas sociales, como los programas de comidas escolares gratuitas, la fruta escolar gratuita y los cupones para puntos de venta de alimentos saludables, podrían ser útiles para mejorar los patrones alimentarios, especialmente en grupos vulnerables con riesgos nutricionales. Sin embargo, también se expresan preocupaciones sobre la eficacia de la implementación y el uso adecuado de estos recursos. En particular, se señala que la población podría no utilizar los cupones de la mejor manera posible, lo que afectaría la efectividad de la medida. Además, se resalta la necesidad de realizar un seguimiento constante para garantizar que los recursos se destinen correctamente y que la medida tenga el impacto esperado.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

La medida tiene relevancia contextual en el sentido de que puede garantizar que los niños y niñas tengan acceso a alimentos nutritivos, incluso en familias con dificultades financieras. Los programas de comidas escolares gratuitas y cupones para alimentos saludables se consideran necesarios para combatir la malnutrición y mejorar la salud de la población infantil. No obstante, su éxito depende de la educación y sensibilización sobre la alimentación saludable, así como de la capacidad de las familias para tomar decisiones informadas sobre la nutrición de sus hijos dentro de sus posibilidades económicas. En este sentido, la medida no solo depende de la distribución de alimentos, sino también de la capacidad de las personas para elegir adecuadamente alimentos saludables dentro de su presupuesto.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Para que la medida sea efectiva y tenga una relevancia contextual sólida, el panel sugiere que debe ir acompañada de estrategias de educación y sensibilización sobre la alimentación saludable. En particular, se menciona que en las zonas rurales es fundamental que las personas participen activamente en los programas, no solo recibiendo los beneficios, sino también asumiendo una corresponsabilidad en su implementación.

Además, se recomienda hacer un seguimiento constante del uso de los cupones y los programas, utilizando indicadores de evaluación e impacto en la salud para asegurar que se logren los objetivos. Por último, se destaca la importancia de considerar grupos prioritarios como embarazadas y lactantes, que requieren una atención nutricional especial.

Ítem nº 9 - Incorporar en las Guías Alimentarias una sugerencia de bebida saludable para orientar programas de nutrición del gobierno o la industria alimentaria.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

El panel reconoce que la medida es aplicable, especialmente si se utilizan ingredientes locales como frutas de temporada y cereales como quinua, amaranto y cebada para bebidas saludables. Además, se destaca la importancia de promover el agua como la bebida principal. Sin embargo, hay preocupaciones sobre la disposición de la industria a adoptar estas recomendaciones y la resistencia a la estandarización de las guías alimentarias, lo que podría limitar su implementación efectiva.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

La medida es vista como relevante, ya que puede ayudar a mejorar los hábitos alimenticios al promover opciones más saludables. Sin embargo, su efectividad dependerá de adaptarla a las realidades locales, considerando las preferencias culturales y los recursos disponibles en cada región. La medida debe ser flexible y considerar las particularidades de cada contexto para ser más efectiva.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Se propone que las guías alimentarias integren productos locales como quinua y cebada, y que promuevan el agua como bebida principal, junto con alternativas como agua infundida con frutas o agua de coco. Además, es esencial acompañar estas recomendaciones con campañas educativas que fomenten una mayor comprensión de los beneficios de estas bebidas saludables y la importancia de una hidratación adecuada.

Ítem nº 10 - Asegurar que los programas públicos de educación nutricional sean accesibles en horarios y lugares adecuados para las familias.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

El panel considera que la medida es aplicable, ya que los espacios públicos, como los centros comunitarios, son adecuados para la educación nutricional. No obstante, las restricciones en los horarios laborales del personal encargado pueden dificultar la adaptación a las necesidades de la comunidad. La medida será efectiva si los horarios y ubicaciones se ajustan a las realidades locales.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

La medida es relevante porque facilita la participación de grupos vulnerables, como personas con niños pequeños, quienes a menudo tienen dificultades para acceder a programas educativos. Adaptar los horarios y ubicaciones de los programas aumenta la accesibilidad y contribuye a mejorar los hábitos alimentarios en las familias.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Se recomienda que los programas no solo busquen llenar asistencia, sino generar un impacto real. Deben ofrecerse en lugares convenientes y accesibles, involucrando a toda la familia. Además, es importante adaptar los horarios para personas con hijos pequeños y considerar la disponibilidad de guarderías para fomentar una mayor participación.

Ítem n° 11 - Introducir un sistema de etiquetado frontal para alimentos, independiente de la industria alimentaria, que incluya sanciones por incumplimiento.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

El panel reconoce que la medida es aplicable, basándose en ejemplos positivos de otros países que implementaron sistemas de etiquetado frontal de manera gradual. Sin embargo, también hay dudas sobre su viabilidad logística, especialmente en cuanto al etiquetado de todos los productos, y se señala que las políticas sesgadas y las barreras regulatorias podrían dificultar su implementación. Además, la influencia de los lobbies empresariales puede ser un obstáculo importante.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

La medida es considerada relevante porque mejoraría la transparencia del etiquetado, permitiendo que los consumidores tomen decisiones más informadas sobre su alimentación. Esto podría contribuir a la promoción de opciones más saludables y a la mejora de los hábitos alimenticios en la comunidad.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Se recomienda revisar las políticas y superar las barreras regulatorias que dificultan la implementación del etiquetado frontal. Es crucial obtener apoyo a nivel nacional y fomentar la participación social para asegurar la aceptación de la medida. También se debe capacitar a la población en la correcta interpretación de las etiquetas, complementando con campañas educativas sobre nutrición. Además, actualizar el sistema de etiquetado actual y establecer sanciones para las empresas que no cumplan con los estándares contribuiría a mejorar la efectividad de la medida.

Ítem n° 12- Introducir impuestos sobre bebidas azucaradas y alimentos poco saludables para reducir su consumo.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

La medida de imponer impuestos sobre bebidas azucaradas y productos con alto contenido de grasas y azúcares es considerada aplicable, basándose en ejemplos positivos de otros países que han implementado este tipo de políticas. Es crucial, sin embargo, realizar una distinción clara entre productos ultraprocesados y procesados para asegurar que se cumpla el objetivo. Además, se destaca la necesidad de adoptar una estrategia transdisciplinaria para evitar efectos no deseados en la industria alimentaria, garantizando que las medidas no perjudiquen a aquellos sectores que producen alimentos saludables. La resistencia de la industria alimentaria es una barrera potencial.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

Esta medida tiene un impacto significativo en las decisiones alimentarias, ayudando a reducir el consumo de productos poco saludables. No obstante, se considera que sería aún más relevante si el impuesto fuera asumido por la industria alimentaria, en lugar de trasladarse al consumidor, lo cual podría hacer la medida más efectiva y justa.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Los ingresos generados por estos impuestos podrían destinarse a financiar programas de salud pública, educación nutricional e iniciativas que mejoren el acceso a alimentos saludables. Además, es importante ofrecer bebidas saludables que sean accesibles para la población, de modo que se fomenten opciones más saludables frente a las alternativas azucaradas.

Ítem n° 13- Adoptar políticas de comidas escolares que garanticen el cumplimiento de requisitos nutricionales y ofrezcan muestras gratuitas de nuevos elementos del menú.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

La medida de adoptar políticas de comidas escolares es considerada aplicable, especialmente si se involucra a la comunidad educativa en la creación de los menús. Esta participación puede mejorar la aceptación y la adaptación local de las políticas alimentarias. También se sugiere que realizar pruebas de aceptabilidad entre los estudiantes antes de introducir nuevos alimentos puede hacer la medida más efectiva, permitiendo ajustes previos. Sin embargo, la viabilidad económica de ofrecer muestras gratuitas de nuevos elementos del menú es un tema de preocupación, ya que algunos consideran que los desafíos financieros pueden limitar la implementación completa de esta propuesta.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

La medida es relevante porque permite familiarizar a los estudiantes con opciones alimenticias más saludables desde una edad temprana, lo que fomenta la aceptación de hábitos nutricionales adecuados. Se destaca también la importancia de que la responsabilidad de la calidad de la alimentación escolar recaiga en los ministerios de educación y otras instituciones públicas, lo cual asegura que la medida esté alineada con las políticas públicas y el contexto educativo del país.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Se recomienda contar con nutricionistas certificados para garantizar la calidad del programa de comidas escolares. Además, los menús deben ser elaborados con la participación activa de la comunidad educativa, respetando la diversidad y las tradiciones alimentarias locales. Es fundamental implementar un sistema de seguimiento y evaluación del programa, y simplificar el proceso de compras públicas para facilitar la participación de pequeños proveedores locales, asegurando una mayor sostenibilidad y diversidad en los alimentos ofrecidos.

Ítem n° 14- Introducir programas en las escuelas que proporcionen frutas y verduras al alumnado durante el recreo.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

El panel considera que esta medida es aplicable, ya que introducir frutas y verduras en las escuelas puede mejorar la alimentación de los estudiantes. Incluir frutas en recetas diversificadas es una forma viable de introducir más de estos alimentos en la dieta escolar. Algunos países han tenido éxito en implementar programas similares, eliminando jugos azucarados y sustituyéndolos por frutas. Sin embargo, existen desafíos logísticos y presupuestarios, ya que las escuelas dependen de proveedores externos para los alimentos, lo que podría dificultar la implementación de este tipo de programas si no se gestionan adecuadamente los recursos.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

La medida es relevante porque contribuye a mejorar la alimentación infantil, fomenta hábitos saludables y puede prevenir la obesidad y enfermedades relacionadas con la dieta. Además, al promover el consumo de frutas y verduras, se alinea con las políticas públicas que buscan garantizar una alimentación escolar saludable, lo cual es un paso importante en la promoción de la salud a nivel escolar.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Se recomienda la participación activa de la comunidad escolar en la implementación de estos programas para asegurar su éxito y aceptación. Además de proporcionar frutas y

verduras, sería beneficioso implementar actividades educativas que promuevan el consumo de estos alimentos entre los estudiantes, así como diversificar las recetas para hacerlas más atractivas y fomentar una mayor ingesta de frutas.

Ítem n° 15- Instalar exhibiciones atractivas de frutas y verduras en los comedores escolares.

36

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

La medida de instalar exhibiciones atractivas de frutas y verduras en los comedores escolares es ampliamente considerada aplicable, ya que la exposición visual, el permitir tocar, oler y probar estos alimentos contribuye significativamente a aumentar su aceptación entre los estudiantes. Las exhibiciones coloridas y creativas pueden captar la atención de los niños, fomentando la elección de opciones más saludables durante sus comidas, lo que hace esta estrategia efectiva para promover hábitos alimenticios saludables.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

La medida se considera muy relevante en el contexto educativo y de salud. No solo promueve el consumo de frutas y verduras en el entorno escolar, sino que también es importante incluir educación nutricional dentro del currículum escolar y en las juntas de padres para lograr un impacto duradero. Además, el uso de frutas locales y de temporada reduce costos, lo que hace la medida más viable y relevante para la comunidad. Las exhibiciones visuales ayudan a normalizar y visibilizar el consumo de frutas y verduras, lo que fomenta una cultura de hábitos alimenticios saludables en la escuela.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Se sugiere promover el uso de frutas y verduras ecológicas de la comunidad en lugar de aquellas tratadas con productos químicos para mejorar su apariencia, lo cual beneficiaría tanto la salud de los estudiantes como el apoyo a la producción local y sostenible. Además, involucrar a estudiantes y docentes en la creación de estas exhibiciones aseguraría una mayor aceptación y efectividad de la medida. Complementar estas exhibiciones con clases prácticas de cocina, enseñando a preparar recetas saludables con frutas y verduras, reforzaría el aprendizaje y la práctica de hábitos saludables.

Ítem n° 16- Utilizar carteles, indicaciones verbales, precios bajos y posicionamiento de productos para promover alimentos saludables en comedores escolares y máquinas expendedoras.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

La medida de utilizar carteles, indicaciones verbales, precios más bajos y posicionamiento de productos para promover opciones de alimentos y bebidas más saludables en

comedores escolares y máquinas expendedoras es considerada aplicable, pero su éxito depende de varios factores clave. Es fundamental integrar esta estrategia en la cultura escolar, vinculándola con las rutinas y valores educativos, y garantizar que los comedores escolares ofrezcan precios accesibles para promover la equidad entre todos los estudiantes. Además, es crucial trabajar en campañas adaptadas al contexto local y colaborar estrechamente con profesorado, familias y estudiantes para crear un entorno que fomente hábitos alimenticios saludables. Sin embargo, se deben tener precauciones con los precios bajos, ya que los productos de mayor calidad, como los orgánicos, suelen ser más costosos, lo que puede comprometer la sostenibilidad económica de la medida.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

La medida es ampliamente considerada relevante, ya que cambiar el entorno escolar para promover alimentos saludables puede tener un impacto positivo significativo en los hábitos alimentarios de los estudiantes, ayudando a que tomen decisiones más saludables. El hecho de que los productos saludables no sean percibidos como caros también puede contribuir a que más estudiantes los elijan.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Se recomienda fomentar el emprendimiento local, tener cuidado al fijar precios bajos para no comprometer la calidad, y realizar estudios sobre los hábitos alimentarios de los estudiantes para adaptar mejor las opciones ofrecidas. Además, se sugiere elaborar mensajes educativos basados en los beneficios para la salud y asegurar que las máquinas expendedoras también ofrezcan opciones saludables. Estas acciones pueden mejorar la efectividad de la medida y contribuir a una transición exitosa hacia hábitos alimenticios más saludables en las escuelas.

Ítem n° 17 - Utilizar el tiempo de clases escolares para fomentar una alimentación saludable y la actividad física. Se podría enseñar como una asignatura específica o como parte de otras asignaturas, idealmente combinadas.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

La medida de utilizar el tiempo de clases escolares para fomentar una alimentación saludable y la actividad física es considerada aplicable, ya que se puede integrar de manera transversal en el currículum escolar. Esta estrategia permite transmitir mensajes directos e indirectos sobre la importancia de una vida saludable, combinando la nutrición y la actividad física en diversas asignaturas como ciencias, economía doméstica, matemáticas o agricultura, además de la educación física. Sin embargo, se reconoce que la modificación de la política educativa y la coordinación entre instituciones son desafíos importantes que requieren atención para garantizar una implementación efectiva.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

La medida es altamente relevante, ya que ofrece a los estudiantes las herramientas necesarias para tomar decisiones saludables y adoptar un estilo de vida activo desde una edad temprana. Además, ha sido adoptada y valorada internacionalmente, lo que subraya su efectividad y la importancia de su implementación en diversos contextos.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Para asegurar el éxito de la implementación, es fundamental capacitar a los educadores para que impartan las clases de manera efectiva y lúdica, estimulando el interés y la comprensión de los hábitos saludables entre los estudiantes. También es importante investigar los métodos utilizados en otros países para adaptar las mejores prácticas al contexto local. Involucrar a nutricionistas certificados en la enseñanza de la educación nutricional garantizará que los contenidos sean precisos y basados en evidencia científica. Finalmente, fomentar la colaboración entre los Ministerios de Educación y Salud será crucial para aprovechar los recursos y el expertise de ambos sectores y asegurar la efectividad del programa.

Ítem n° 18- En puntos de venta de alimentos, usar carteles, indicaciones verbales y posicionamiento de productos para promover alimentos saludables.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

El panel considera que la medida es aplicable debido a la relevancia de promover el consumo responsable de alimentos de alta calidad nutricional. Sin embargo, se destaca que para su implementación efectiva es necesario contar con el apoyo estatal, especialmente en la regulación y promoción de esta iniciativa. Además, algunos miembros del panel señalan que podría haber resistencia en espacios privados, ya que los propietarios de estos establecimientos pueden tener intereses comerciales que entren en conflicto con la promoción de productos más saludables. A pesar de esto, la medida es considerada factible si se logra una coordinación adecuada entre el sector público y privado.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

La relevancia contextual de la medida es clara, ya que se enfoca en mejorar los hábitos alimenticios de la población a través de la creación de conciencia y la promoción del consumo responsable. Las personas expertas coinciden en que, si se implementa correctamente, puede contribuir significativamente a un cambio en las elecciones alimenticias de los consumidores, favoreciendo productos más saludables y fomentando una mayor responsabilidad en la alimentación.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Para que esta medida sea más efectiva, se sugiere que los mensajes sean simples y concisos, para garantizar su comprensión por parte de todos los públicos. Además, es importante identificar y fortalecer la estrategia de comunicación habitual, integrando la información sobre alimentación saludable de manera accesible y atractiva. La colaboración con especialistas en mercadeo es clave para diseñar mensajes que realmente lleguen a los consumidores, especialmente si se implementa en espacios públicos donde el impacto potencial es mayor. Estas estrategias ayudarían a superar las posibles dificultades en la ejecución de la medida, mejorando su efectividad y alcance.

Ítem n° 19 - En los puntos de venta de alimentos, poner precio más bajo a los alimentos saludables e incentivar su consumo con promociones.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

El panel tiene una visión mayormente consensuada sobre la aplicabilidad de esta medida, reconociendo la importancia de mejorar la accesibilidad económica a alimentos saludables. Sin embargo, existen algunas diferencias en cuanto a los desafíos y estrategias para implementar esta medida. Una de las preocupaciones es cómo ejecutar estas acciones, especialmente al considerar la disparidad entre grandes empresas que pueden subvencionar productos y pequeños productores que luchan por ser rentables. Además, se señala que esta medida podría reproducir prácticas de marketing de empresas privadas, lo cual plantea cuestiones éticas sobre su impacto y la forma en que se implementa.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

El panel considera que la medida es altamente relevante, ya que puede mejorar la accesibilidad a alimentos saludables y fomentar su consumo mediante incentivos como precios más bajos y promociones. Además, se destaca que su efectividad y alcance serían mayores si se integrara en una política pública de subsidios y regulación de precios. Esta integración institucional ayudaría a garantizar que los alimentos saludables no solo sean más accesibles, sino también sostenibles en el tiempo, abarcando a una mayor parte de la población y reduciendo las barreras económicas para su consumo.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Para maximizar el impacto de esta medida, el panel sugiere complementar la reducción de precios con campañas educativas sobre nutrición, que ayuden a las personas a tomar decisiones más informadas sobre los alimentos que consumen. Asimismo, es importante que las opciones saludables estén fácilmente disponibles y a la mano de los consumidores, lo que puede incluir ubicarlas en lugares más visibles y accesibles dentro de los puntos de venta. Esta combinación de estrategias podría hacer que los alimentos saludables sean una opción más atractiva y viable para un mayor número de personas.

Ítem n° 20 - En puntos de venta que elaboren recetas, incluir detalles sobre el contenido calórico o al menos ingredientes y métodos de cocción.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

El panel muestra opiniones divididas sobre la aplicabilidad de incluir detalles calóricos en los menús. Si bien se considera factible en términos técnicos, su implementación depende de los recursos disponibles para calcular los valores nutricionales de manera precisa. En algunas áreas, especialmente rurales o entre comunidades con influencias tradicionales, la información calórica podría no ser relevante para los consumidores, que toman decisiones basadas en gustos o recomendaciones de figuras de confianza.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

Aunque la inclusión de detalles calóricos puede ser útil, se destaca que lo esencial es promover una alimentación equilibrada, centrada en la calidad y variedad de los alimentos. Algunas de las personas expertas advierten que el enfoque en calorías podría resultar contraproducente, especialmente en personas vulnerables, al aumentar el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. Por lo tanto, es importante no reducir la nutrición sólo a las calorías, sino ofrecer una visión más holística.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Se recomienda capacitar al personal para que pueda responder preguntas sobre las calorías y resaltar los beneficios de los ingredientes clave en los menús. Además, es crucial evitar la sobrecarga de información nutricional, presentándola de manera accesible para no generar confusión y facilitar la toma de decisiones informadas sin abrumar al consumidor.

Ítem n° 21 - En los lugares de trabajo, promover alimentos saludables mediante carteles, precios bajos y posicionamiento de productos en restaurantes, espacios comunes y máquinas expendedoras.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

La medida propuesta de promover opciones de alimentos saludables en los lugares de trabajo es vista por muchos panelistas como importante y relativamente fácil de implementar. No se perciben grandes barreras logísticas o financieras para su puesta en marcha, lo que facilitaría la creación de una cultura de bienestar en los entornos laborales. Sin embargo, se menciona que el éxito de esta medida dependerá del respaldo institucional y el liderazgo organizacional. Además, algunas de las personas expertas advierten que, si se orienta exclusivamente a ciertos grupos de trabajadores o clientes, podría resultar excluyente.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

El panel está mayormente de acuerdo en que la medida es relevante, destacando que la accesibilidad a alimentos saludables y la información nutricional son clave para mejorar los hábitos alimentarios en el entorno laboral. La promoción de alimentos saludables a través de precios accesibles y su posicionamiento visible son vistos como estrategias prácticas para fomentar una cultura de salud. Este enfoque se alinea con la tendencia de mejorar el bienestar en el lugar de trabajo, contribuyendo a un entorno más saludable y productivo.

Sugerencias del panel de personas expertas:

La educación nutricional se presenta como un componente fundamental para apoyar la promoción de opciones saludables, ya que el conocimiento puede influir positivamente en las decisiones alimentarias. Además, se sugiere que los mensajes sean adaptados según el tipo de lugar de trabajo, para que sean más efectivos y apropiados al contexto específico de cada entorno laboral.

Ítem n° 22 - Mejorar el acceso a los puntos de venta de frutas y verduras en las comunidades rurales.

Reflexiones del panel respecto a la Aplicabilidad:

El panel muestra un consenso generalizado sobre la aplicabilidad de la medida para mejorar el acceso a frutas y verduras en las comunidades rurales. Se considera que apoyar a los productores locales mediante recursos económicos, como subvenciones para huertos familiares y comunitarios, sería una forma eficaz de promover el acceso a alimentos saludables. Además, se destaca la importancia de contar con el apoyo institucional y la implementación de políticas públicas que respalden esta iniciativa, garantizando su sostenibilidad a largo plazo.

Reflexiones del panel respecto a la Relevancia contextual:

La medida es vista como altamente relevante por las personas expertas, tanto desde una perspectiva de salud pública como económica. Mejorar el acceso a alimentos frescos no solo beneficia la salud de las comunidades rurales, sino que también contribuye al fortalecimiento de la economía local y a la diversificación de la dieta. Fomentar el comercio local puede aumentar la disponibilidad de productos frescos y saludables en mercados cercanos, lo que resulta en una mejora general en la calidad de vida de la población rural.

Sugerencias del panel de personas expertas:

Para asegurar la efectividad de la medida, se sugiere ofrecer capacitación a las comunidades rurales en prácticas de conservación y autonomía alimentaria. Esto ayudaría a que las comunidades puedan gestionar sus huertos de manera eficiente, garantizando un suministro constante de alimentos saludables y reduciendo su dependencia de fuentes externas.

Cead

Contextualización de
la Evidencia para la
Acción en Diabetes